

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Тешабоева Зухра Хусановна

Олтиарыкский техникум №1

преподаватель русского языка.

Аннотация: В статье рассматриваются методические основы работы с текстом на уроках русского языка в условиях современной образовательной практики. Особое внимание уделяется роли текста как центральной единицы обучения, обеспечивающей формирование языковой, речевой, коммуникативной, социокультурной и читательской компетенций учащихся. Актуальность исследования определяется необходимостью перехода от формального изучения языковых единиц к их осмысленному использованию в речевой деятельности. В условиях обучения русскому языку в узбекской аудитории работа с текстом приобретает особое значение, поскольку именно текст позволяет соединить лексику, грамматику, орфографию, пунктуацию, культуру речи и развитие связного высказывания в единую методическую систему. В статье анализируются предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы, раскрываются приемы формирования понимания, интерпретации, анализа и самостоятельного создания текста. На основе изучения научно-методической литературы и нормативных документов Республики Узбекистан предлагается комплексная модель работы с текстом, ориентированная на развитие читательской грамотности, критического мышления и речевой самостоятельности учащихся. Сделан вывод о том, что эффективная методика работы с текстом должна строиться на принципах системности, коммуникативности, культурной направленности, межпредметной интеграции и учета языковой подготовки

обучающихся.

Ключевые слова: русский язык, методика обучения, текст, работа с текстом, читательская грамотность, коммуникативная компетенция, речевая деятельность, узбекская аудитория, предтекстовый этап, послетекстовый этап.

Введение

Современное обучение русскому языку всё в большей степени ориентируется не только на усвоение правил, терминов и отдельных языковых явлений, но и на развитие способности учащихся понимать, анализировать и создавать тексты разных типов и стилей. Это связано с общими изменениями в образовательной парадигме, где главным результатом обучения становится не механическое воспроизведение знаний, а умение применять их в учебной, социальной, профессиональной и межкультурной коммуникации. В Законе Республики Узбекистан «Об образовании» подчёркивается значение качества образования, его направленности на развитие личности, формирование знаний, навыков и компетенций, необходимых для активного участия в жизни общества [1]. Следовательно, урок русского языка должен быть организован так, чтобы учащийся не только знал языковые нормы, но и мог использовать русский язык как средство понимания информации, выражения мысли и общения.

Особое место в этом процессе занимает текст. В методике преподавания русского языка текст рассматривается как основная дидактическая единица, объединяющая различные уровни языка: фонетику, лексику, морфологию, синтаксис, стилистику и культуру речи. Через текст учащийся воспринимает язык в его естественном функционировании, видит связь грамматической формы и смысла, учится определять тему, основную мысль, авторскую позицию, логические связи между частями высказывания. Именно поэтому работа с текстом должна занимать центральное место на уроках русского

языка, особенно в школах с узбекским языком обучения, где русский язык часто выступает как неродной или второй язык.

В условиях узбекской аудитории методика работы с текстом имеет свою специфику. Учащиеся могут испытывать трудности в понимании лексических значений, грамматических конструкций, фразеологических выражений, культурно маркированных слов и синтаксических моделей русского языка. Кроме того, различия между русским и узбекским языками в области морфологии, порядка слов, управления, категории рода, вида глагола и падежной системы требуют специальной методической подготовки. Если текст предлагается учащимся без предварительной работы, он может восприниматься как сложный набор незнакомых языковых единиц. Поэтому задача учителя заключается в том, чтобы превратить чтение текста в осознанный, поэтапный и продуктивный процесс.

Актуальность темы усиливается также тем, что в международной образовательной практике читательская грамотность рассматривается как одна из ключевых компетенций XXI века. Она включает не только умение читать, но и способность понимать, использовать, оценивать, интерпретировать текстовую информацию, соотносить её с личным опытом и применять в новых ситуациях [7]. Таким образом, работа с текстом на уроках русского языка становится не вспомогательным видом деятельности, а основой развития мышления, речи и учебной самостоятельности учащихся.

Цель данной статьи состоит в научно-методическом обосновании эффективной системы работы с текстом на уроках русского языка. Для достижения этой цели необходимо рассмотреть теоретические подходы к пониманию текста как объекта обучения, выявить основные этапы работы с текстом, определить методические приёмы, способствующие развитию читательской и коммуникативной компетенции, а также предложить модель организации текстовой деятельности в условиях обучения русскому языку в

узбекской аудитории.

Методы

Исследование выполнено на основе теоретико-методологического анализа научной, учебной и нормативной литературы по методике преподавания русского языка. В качестве основных методов использованы анализ педагогических источников, сопоставление методических подходов, обобщение практического опыта преподавания, моделирование учебного процесса и систематизация приёмов работы с текстом. Такой подход позволяет рассматривать проблему не только с лингвистической, но и с педагогической точки зрения.

Методологическую основу статьи составляют положения коммуникативного, компетентностного, личностно ориентированного и текстоцентрического подходов. Коммуникативный подход предполагает обучение языку через речевую деятельность, то есть через слушание, говорение, чтение и письмо. Компетентностный подход ориентирует учебный процесс на формирование у учащихся способности использовать знания в реальных коммуникативных ситуациях. Личностно ориентированный подход требует учитывать уровень языковой подготовки, интересы, возрастные особенности и культурный опыт учащихся. Текстоцентрический подход, в свою очередь, рассматривает текст как основную единицу обучения, вокруг которой организуются все виды речевой и языковой деятельности.

При анализе были использованы труды узбекских методистов Л.Т. Ахмедовой, О.В. Кон, Е.А. Лагай, посвящённые методике преподавания русского языка и современным образовательным технологиям [5; 6]. Эти работы важны тем, что раскрывают специфику подготовки учителя русского языка в условиях образовательной системы Узбекистана и ориентируют преподавателя на активные, развивающие и коммуникативные формы

обучения. Кроме того, в статье учитываются положения нормативных документов Республики Узбекистан, связанных с развитием школьного образования, повышением качества учебников и учебно-методических комплексов, а также совершенствованием профессиональной деятельности педагогов [2; 3].

В рамках исследования текст рассматривается не просто как материал для чтения, а как комплексный методический ресурс. Он может использоваться для объяснения новой темы, закрепления грамматического материала, развития устной и письменной речи, формирования навыков анализа, организации дискуссии, проверки понимания и подготовки творческих работ. Поэтому в статье применяется комплексный подход к классификации заданий: задания на понимание содержания, задания на языковой анализ, задания на интерпретацию, задания на преобразование текста и задания на создание собственного высказывания.

Результаты

Проведённый анализ показывает, что эффективная работа с текстом на уроках русского языка должна строиться как последовательный процесс, включающий предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы. Каждый из этих этапов имеет свою методическую функцию и не может быть исключён без потери качества обучения.

Предтекстовый этап направлен на подготовку учащихся к восприятию текста. На этом этапе учитель активизирует имеющиеся знания, снимает лексические и грамматические трудности, формирует интерес к теме, помогает учащимся предположить содержание текста по заголовку, иллюстрации, ключевым словам или проблемному вопросу. В узбекской аудитории предтекстовая работа особенно важна, поскольку учащиеся могут не знать отдельных реалий русской культуры, устойчивых выражений или грамматических конструкций. Например, перед чтением текста о русских

народных традициях целесообразно объяснить значения слов «обычай», «праздник», «обряд», «гостеприимство», а также провести параллель с узбекскими культурными традициями. Такой приём облегчает понимание и одновременно формирует межкультурную компетенцию.

На предтекстовом этапе полезны вопросы, которые побуждают учащихся к прогнозированию: о чём может идти речь в тексте, какие слова могут встретиться, какую проблему поднимает автор, как можно объяснить заголовок. Эти вопросы не требуют точного знания текста, но они вовлекают учащихся в активное чтение. Важно, чтобы учащийся не воспринимал текст пассивно, а входил в него как исследователь, готовый искать смысл, сопоставлять факты и проверять собственные предположения.

Текстовый этап связан с непосредственным чтением, пониманием и анализом текста. Здесь формируются умения определять тему и основную мысль, выделять ключевые слова, находить фактическую информацию, устанавливать причинно-следственные связи, делить текст на смысловые части, составлять план, определять тип речи и стиль. На данном этапе учитель должен учитывать цель чтения. Если задача состоит в общем понимании, то учащимся предлагается определить главную мысль. Если требуется извлечение конкретной информации, используются задания на поиск фактов, дат, имён, признаков, аргументов. Если целью является глубокий анализ, учащиеся работают с языковыми средствами, авторской позицией и композиционной структурой текста.

Особое значение имеет работа с лексикой. Учащиеся должны не просто переводить незнакомые слова, а учиться понимать их значение из контекста, находить синонимы и антонимы, определять стилистическую окраску, различать прямое и переносное значение. Например, при работе с текстом публицистического характера можно обратить внимание на оценочную лексику, эмоционально окрашенные слова, риторические вопросы и средства

убеждения. При работе с научно-популярным текстом важно анализировать термины, логические связки, определения и причинно-следственные конструкции.

Грамматическая работа также должна быть связана с содержанием текста. Недостаточно просто выписать из текста существительные или глаголы. Более продуктивным является задание, в котором учащиеся объясняют, почему автор использует определённую форму времени, каким образом падежная форма выражает отношение между словами, как причастный или деепричастный оборот помогает уточнить мысль. Такой подход позволяет преодолеть разрыв между грамматикой и речью. Грамматическое правило становится не отвлечённой схемой, а инструментом понимания и создания текста.

Послетекстовый этап направлен на интерпретацию, оценку, преобразование и творческое использование текста. После чтения учащиеся могут пересказать текст, составить аннотацию, выразить своё отношение к проблеме, написать продолжение, подготовить диалог по теме, сравнить позицию автора со своей точкой зрения, составить вопросы к тексту или преобразовать текст из одного стиля в другой. Именно на этом этапе формируется речевая самостоятельность. Учащийся переходит от понимания чужого текста к созданию собственного высказывания.

Одним из эффективных приёмов послетекстовой работы является написание краткого вывода. Учащимся можно предложить закончить предложения: «Автор хотел показать, что...», «Главная мысль текста заключается в том, что...», «После чтения текста я понял, что...». Такие задания помогают не только проверить понимание, но и развивать логическое мышление. Для более подготовленных учащихся можно использовать задания дискуссионного характера: согласны ли вы с автором, какие аргументы можно привести в поддержку его позиции, какие примеры из

жизни подтверждают или опровергают основную мысль текста.

Результатом анализа стала модель работы с текстом, которая включает несколько взаимосвязанных компонентов. Первый компонент — мотивационно-смысловой. Он предполагает создание интереса к теме и постановку учебной задачи. Второй компонент — лексико-грамматический. Он направлен на подготовку к пониманию текста и осмысление языковых средств. Третий компонент — содержательно-аналитический. Он связан с выявлением темы, основной мысли, структуры и фактической информации. Четвёртый компонент — интерпретационный. Он обеспечивает понимание авторской позиции, подтекста, культурных значений и оценочных элементов. Пятый компонент — продуктивно-речевой. Он предполагает создание учащимися собственного устного или письменного текста на основе прочитанного.

Эта модель может быть применена на разных этапах обучения. В младших классах акцент делается на понимание простого текста, пересказ, словарную работу и ответы на вопросы. В средних классах усиливается аналитический компонент: учащиеся учатся определять тип речи, стиль, микротемы, средства связи предложений. В старших классах текст становится основой для дискуссии, аргументации, написания эссе, анализа публицистических, научных и художественных материалов.

Обсуждение

Методика работы с текстом на уроках русского языка должна учитывать несколько важных принципов. Прежде всего, это принцип доступности. Текст должен соответствовать возрасту, языковому уровню и познавательным интересам учащихся. Слишком лёгкий текст не развивает речевые навыки, а слишком сложный вызывает психологический барьер и снижает мотивацию. В условиях узбекской аудитории особенно важно подбирать тексты, в которых новая лексика и грамматические конструкции

представлены в разумном объёме. Если в тексте слишком много незнакомых слов, учащийся перестаёт воспринимать общий смысл и сосредоточивается только на переводе.

Второй принцип — коммуникативная направленность. Работа с текстом должна завершаться речевой деятельностью. Учащийся должен не только прочитать и ответить на вопросы, но и высказать мнение, задать вопрос, вступить в диалог, написать связный ответ, подготовить сообщение. В этом смысле текст становится не конечной целью, а отправной точкой общения. Например, после чтения текста о профессиях учащиеся могут обсудить, какие профессии востребованы в современном обществе, какие качества нужны специалисту, как они представляют свою будущую деятельность. Такая работа соединяет языковое обучение с жизненным опытом учащихся.

Третий принцип — интеграция языкового и культурного содержания. Русский язык нельзя изучать вне культурного контекста. Тексты о традициях, истории, литературе, науке, искусстве, повседневной жизни помогают учащимся понять не только языковые формы, но и культурные смыслы. При этом важно не противопоставлять русскую и узбекскую культуры, а показывать возможности диалога между ними. Сравнение пословиц, речевых этикетных формул, семейных традиций, образов природы и нравственных ценностей способствует развитию уважительного отношения к разным культурам.

Четвёртый принцип — постепенность и системность. Работа с текстом не должна быть случайной. Если на одном уроке учащиеся только читают и переводят, на другом — только выписывают слова, а на третьем — только пересказывают, то целостная компетенция не формируется. Необходима последовательная система заданий, в которой каждый этап готовит следующий. Сначала учащийся прогнозирует содержание, затем читает и уточняет понимание, после этого анализирует языковые средства, а затем

создаёт собственное высказывание. Такая логика соответствует естественному процессу речевого развития.

Пятый принцип — развитие критического мышления. Современный учащийся сталкивается с большим объёмом информации, в том числе цифровой. Поэтому работа с текстом должна включать задания на оценку достоверности, различение факта и мнения, определение позиции автора, выявление аргументов. Например, при работе с публицистическим текстом можно предложить учащимся определить, какие утверждения являются фактами, а какие — оценочными суждениями. Это особенно важно в старших классах, где формируются навыки аргументированной речи и самостоятельного мышления.

Важную роль играет также использование современных образовательных технологий. Интерактивные методы, кластер, синквейн, интеллект-карта, INSERT, «толстые и тонкие вопросы», работа в парах и группах делают текстовую деятельность более активной. Однако технология не должна использоваться ради внешней формы. Её ценность определяется тем, насколько она помогает учащимся лучше понять текст, осмыслить языковые средства и выразить собственную мысль.

Например, приём «кластер» эффективен на предтекстовом этапе, когда нужно активизировать ассоциации по теме. Приём INSERT полезен во время чтения, поскольку учащийся отмечает известную, новую, непонятную и спорную информацию. Синквейн может применяться на послетекстовом этапе как способ краткого выражения главной идеи. Интеллект-карта помогает визуализировать структуру текста, показать связи между микротемами и ключевыми понятиями. Эти приёмы особенно полезны для учащихся, которым трудно воспринимать большой объём информации линейно.

Отдельного внимания заслуживает вопрос оценивания. Проверка работы

с текстом не должна ограничиваться вопросами на воспроизведение. Учитель может оценивать несколько параметров: понимание фактической информации, умение выделить главную мысль, способность объяснить значение слов в контексте, умение использовать грамматический материал, качество устного или письменного высказывания, логичность аргументации. Такое оценивание делает учебный результат более прозрачным и помогает учащимся понимать, над чем необходимо работать.

В преподавании русского языка в Узбекистане работа с текстом имеет ещё одну важную функцию — она способствует формированию многоязычной личности. Учащиеся, владеющие узбекским и русским языками, получают возможность сравнивать языковые системы, расширять культурный кругозор, использовать разные источники информации. Это соответствует современным требованиям образования, направленного на подготовку личности, способной к межкультурному взаимодействию и непрерывному саморазвитию.

Заключение

Работа с текстом на уроках русского языка является одним из наиболее эффективных средств формирования коммуникативной, языковой, речевой и читательской компетенции учащихся. Текст позволяет соединить изучение лексики, грамматики, стилистики, культуры речи и развития связного высказывания в единую методическую систему. В отличие от изолированного изучения языковых правил, текстовая работа показывает язык в действии, раскрывает связь формы и смысла, развивает способность понимать и создавать высказывания.

В условиях узбекской аудитории методика работы с текстом должна строиться особенно продуманно. Необходимо учитывать уровень владения русским языком, возможные межъязыковые трудности, культурный опыт учащихся и специфику учебной мотивации. Наиболее продуктивной является

трёхэтапная организация работы: предтекстовая подготовка, текстовый анализ и послетекстовая речевая деятельность. Такая система обеспечивает постепенный переход от восприятия текста к его осмыслению, интерпретации и самостоятельному использованию языкового материала.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что эффективная работа с текстом должна быть системной, коммуникативно направленной, культурно содержательной и практически ориентированной. Учитель русского языка должен подбирать тексты не только по тематике, но и по их методическому потенциалу: возможности развивать речь, мышление, словарный запас, грамматические навыки, умение аргументировать и оценивать информацию. В этом случае текст становится не просто учебным материалом, а средством личностного и интеллектуального развития учащихся.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой системы текстовых заданий для разных классов и уровней владения русским языком, созданием критериев оценки читательской грамотности, а также изучением эффективности цифровых ресурсов при организации работы с текстом. Особое значение имеет подготовка учителя к проектированию уроков, в которых текст становится основой полноценной речевой, познавательной и межкультурной деятельности.

Литература

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». № ЗРУ-637 от 23 сентября 2020 года.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5712 от 29 апреля 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года».
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-134 от 11 мая 2022 года «Об утверждении Национальной программы по развитию школьного образования в 2022–2026 годах».

4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 124 от 8 мая 2013 года «Об утверждении Государственного образовательного стандарта по иностранным языкам системы непрерывного образования».

5. Ахмедова Л.Т., Кон О.В. Методика преподавания русского языка. — Ташкент: Fan va texnologiya, 2013. — 240 с.

6. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. — Ташкент: Fan va texnologiya, 2016. — 296 с.

7. OECD. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Reading Literacy Framework. — Paris: OECD Publishing, 2019.

8. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume. — Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020.

9. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. — Москва: Русский язык. Курсы, 2018.

10. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. — Москва: Просвещение, 1991.